

Avrupa Birliği'nde Teknolojik Gelişmelerin Sürdürülebilir Bütçeleme ve Finansman Modellerine Etkisi

Burak SEYHAN

Arş.Gör., Gümüşhane Üniversitesi
burakseghan@gumushane.edu.tr
https://orcid.org/0000-0003-1026-1805

Makale Başvuru Tarihi : 06.11.2025

Makale Kabul Tarihi : 10.12.2025

Makale Yayın Tarihi : 31.12.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.18038422

Nazlı SEYHAN

Doç.Dr., Gümüşhane Üniversitesi
nazliarik@gumushane.edu.tr
https://orcid.org/0000-0003-0759-9119

Özet

Anahtar Kelimeler:

Sürdürülebilir Bütçeleme, Eko-inovasyon, Ar-Ge Harcamaları, Yeşil Tahvil İhracı, Avrupa Birliği

Bu çalışma, Avrupa Birliği (AB) bağlamında teknolojik gelişmelerin sürdürülebilir bütçeleme ve yeşil finansman üzerindeki belirleyici rolünü ampirik olarak analiz etmektedir. 2010–2022 döneminde 27 AB ülkesini kapsayan dengeli panel veri seti kullanılarak, yeşil tahvil ihracı ile üç temel gösterge arasındaki ilişki incelenmektedir: GSYH'ye oranla Ar-Ge harcamaları, Eko-inovasyon Endeksi ve Kamu Sektörü Dijitalleşme Endeksi. Çalışmanın amacı, bu teknolojik ve kurumsal göstergelerin sürdürülebilir kamu maliyesini hangi kanallar üzerinden desteklediğini ve yeşil tahvil piyasalarının derinliğini nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Panel birim kök testleri ve Westerlund eşbütünleşme analizi, söz konusu değişkenler arasında uzun dönemli bir denge ilişkisinin varlığına işaret etmektedir. FMOLS ve DOLS tahmin sonuçları, hem teknolojik yeniliğin hem de kamu sektöründeki dijital dönüşümün yeşil tahvil ihracını istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Emirmahmutoğlu & Köse (2011) panel nedensellik testi ise Ar-Ge, eko-inovasyon ve dijitalleşme göstergelerinden yeşil tahvil ihracına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, inovasyon kapasitesinin ve dijital yönetişimin güçlendirilmesinin, AB'de sürdürülebilir bütçeleme uygulamalarını ve yeşil kamu finansmanını destekleyici nitelikte olduğunu göstermekte; böylece yeşil dönüşüm hedefleri ile maliye politikası arasında daha sıkı bir bağ kurulmasına katkı sunmaktadır. Çalışma, yeşil kamu finansmanına yönelik analizlere teknolojik ve kurumsal boyutları birlikte dâhil ederek literatürdeki boşluklardan birini doldurmaktadır.

The Impact of Technological Developments on Sustainable Budgeting and Financing Models in The European Union

Abstract

Keywords:

Sustainable Budgeting, Eco-Innovation, R&D Expenditure, Green Bond Issuance, European Union

This study empirically examines the role of technological developments in shaping sustainable budgeting and green finance within the European Union (EU). Relying on a balanced panel dataset of 27 EU member states over the period 2010–2022, it investigates the relationship between green bond issuance and three core indicators: R&D expenditure as a percentage of GDP, the Eco-Innovation Index, and the Public Sector Digitalization Index. The main purpose is to identify whether and to what extent technological innovation and digital governance support the expansion of green public finance mechanisms and the deepening of green bond markets. Panel unit root tests combined with Westerlund cointegration analysis confirm the existence of a long-run equilibrium relationship among the variables. Long-run coefficients obtained from FMOLS and DOLS estimations indicate that both technological innovation and public sector digitalization exert a positive and statistically significant effect on green bond issuance. Furthermore, the Emirmahmutoğlu & Köse (2011) panel causality test reveals unidirectional causality running from R&D, eco-innovation and digitalization indicators to green bond issuance, suggesting that advances in these domains act as drivers rather than mere correlates of sustainable finance. Overall, the findings imply that strengthening innovation capacity and digital governance frameworks can foster more resilient and sustainability-oriented public budgeting in the EU. By jointly incorporating technological and institutional dimensions into the empirical analysis of green public finance, the study contributes to closing an important gap in the existing literature.

1.GİRİŞ

Avrupa Birliği'nde (AB) sürdürülebilir bir ekonomik yapıya geçiş, özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sürdürülebilir Finansman Açıklama Yönetmeliği'nin (SFDR) yürürlüğe girmesinin ardından, birliğin temel politika önceliklerinden biri hâline gelmiştir. Çevresel krizlerin derinleşmesi ve teknolojik dönüşümün ivme kazanması, AB üyesi ülkeleri kamu bütçeleme süreçlerini ve finansman stratejilerini giderek daha fazla ekolojik hedeflerle uyumlu olacak biçimde yeniden tasarlamaya yöneltmektedir (European Commission, 2020). Bu dönüşümün merkezinde, kamunun uzun vadeli mali dayanıklılığını korurken, harcama kalıplarını sürdürülebilirlik ve karbon emisyonlarının azaltılması amaçlarıyla tutarlı hâle getiren sürdürülebilir bütçeleme yaklaşımları ve yeşil finansman modelleri yer almaktadır (OECD, 2023a).

Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri, eko-inovasyon dinamikleri ve kamu sektöründe dijital dönüşüm ekseninde şekillenen teknolojik gelişmeler, söz konusu mali-ekolojik yeniden yapılanmayı mümkün kılan temel itici güçler olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, bu tür teknolojik ilerlemelerin, yeşil tahvil ihracı veya sürdürülebilir kamu harcama kompozisyonu gibi somut yeşil finansman araçları üzerindeki etkisinin düzeyi ve işleyiş kanallarına ilişkin ampirik kanıtlar hâlen sınırlı görünmektedir (Khan ve Vismara, 2025; Alofaysan vd., 2024). Bu çalışma, tam da bu eksikliği gidermeyi amaçlayarak, AB ülkelerinde teknolojik ilerleme göstergelerinin sürdürülebilir finansman performansı üzerindeki etkisini panel veri çerçevesinde ampirik olarak incelemektedir.

AB düzeyinde yürütülen birçok girişim, yeşil ve dijital dönüşümün birlikte ilerlediği “ikiz dönüşüm” söylemini ön plana çıkarsa da, bu dönüşümün maliye politikası, bütçeleme süreçleri ve kamu finansmanı pratikleriyle bütünleşmesi henüz bütünlüklü bir yapıya kavuşmamıştır. Bu araştırma, Ar-Ge harcamaları, eko-inovasyon göstergeleri ve kamu sektörünün dijitalleşme düzeyindeki artışların, sürdürülebilir finansal çıktılarda –özellikle hem çevresel taahhüt hem de finansal yenilik boyutlarını yansıtan yeşil tahvil ihracında– ölçülebilir iyileşmelere yol açıp açmadığını analiz ederek bu literatür boşluğunu doldurmayı hedeflemektedir (Climate Bonds Initiative, 2023).

Bu çerçevede çalışma şu temel araştırma sorularına odaklanmaktadır:

- (1) AB ülkelerinde teknolojik gelişmeler, yeşil kamu finansmanını teşvik edici bir rol oynamakta mıdır?
- (2) Ar-Ge, eko-inovasyon ve dijital yönetim göstergeleri ile yeşil tahvil ihracı arasında istatistiksel olarak anlamlı ve uzun dönemli bir ilişki mevcut mudur?
- (3) Sürdürülebilir finansman düzeyi, üye devletler arasında teknolojik belirleyiciler temelinde ne ölçüde açıklanabilmekte ve tahmin edilebilmektedir?

Bu sorulara yanıt üretebilmek için çalışma, 2010–2023 döneminde 27 AB ülkesini kapsayan dengeli panel veri seti kullanmaktadır. Ekonometrik strateji kapsamında panel birim kök testleri, yatay kesit bağımlılığı testleri, panel eşbütünleşme analizleri, uzun dönem katsayı tahmincileri (FMOLS ve DOLS) ile Emirmahmutoglu & Köse'nin (2011) bootstrap yaklaşımına dayalı panel Granger nedensellik analizleri uygulanmaktadır. Bu yöntemsel çerçeve, değişkenler arasındaki dinamik ve uzun dönem ilişkileri birlikte ele alarak, teknolojik ilerlemenin AB bağlamında mali sürdürülebilirliği hangi kanallarla ve nasıl şekillendirdiğine dair bütüncül bir değerlendirme sunmayı hedeflemektedir.

2.TEORİK ÇERÇEVE

Bu çalışmanın kuramsal omurgası, birbirini tamamlayan iki yaklaşım üzerine kuruludur: sürdürülebilir mali yönetim kuramı ve teknolojik yayılımı içeren endojen büyüme kuramı. İlk yaklaşım, kamu maliyesi ve bütçeleme süreçlerinin çevresel ve sosyal hedeflerle nasıl uyumlaştırılacağını tartışırken; ikinci yaklaşım, teknolojik ilerlemenin uzun dönemli büyüme ve çevresel performans üzerindeki etkilerini açıklamaktadır.

2.1.Sürdürülebilir Mali Yönetişim ve Yeşil Bütçeleme

Sürdürülebilir mali yönetim, bütçeleme ve mali karar alma süreçlerine çevresel ve sosyal boyutların sistematik biçimde dâhil edilmesini konu alan bir çerçeve sunar (Schick, 2009). Bu çerçeve, yalnızca mali disiplin ve borç dinamiklerine odaklanan geleneksel anlayışı aşarak, kamu maliyesini ekolojik hesap verebilirlik, iklim hedefleri ve uzun vadeli sürdürülebilirlik ilkeleriyle ilişkilendirmektedir (IMF, 2021). Bu yaklaşımın temel araçlarından biri olarak yeşil bütçeleme, hükümet bütçelerinin çevresel etkilerinin düzenli olarak izlenmesini, sınıflandırılmasını, raporlanmasını ve değerlendirilmesini içermektedir (OECD, 2023a).

AB, özellikle Avrupa Dönemi kapsamında geliştirdiği “Yeşil Bütçeleme Çerçevesi” ile üye devletleri, ulusal bütçelerin iklim ve çevre hedefleriyle uyum derecesini ölçmeye ve raporlamaya teşvik etmektedir. Çevresel olarak olumlu etkiler doğuran projelere sermaye yönlendiren yeşil tahviller, bu bağlamda öne çıkan finansal araçlardan biri olup, aynı zamanda iklim politikaları alanında mali sorumluluk ve taahhüt sinyali üretmektedir (Li vd., 2025).

Kuramsal açıdan bakıldığında sürdürülebilir finansman modelleri, yalnızca yeni finansal enstrümanların tasarımı değil, aynı zamanda küresel çevresel dışsallıklara verilen kamusal politika yanıtları olarak da görülebilir. Bu modellerin etkinliği ise büyük ölçüde hükümetlerin kurumsal kapasitelerine ve ileri teknolojileri mali planlama, bütçeleme ve raporlama altyapısına entegre edebilme becerilerine bağlıdır (Eyraud vd., 2013). Başka bir ifadeyle, sürdürülebilir mali yönetim, teknolojik altyapı ve veri odaklı raporlama sistemleriyle desteklenmediği sürece istenen derinlikte bir dönüşüm yaratmakta güçlük çekebilmektedir.

2.2. Teknolojik Gelişme ve Endojen Büyüme

Endojen büyüme kuramı –özellikle Romer’in katkıları– teknolojik ilerleme ve bilgi birikimini uzun dönem ekonomik büyümenin temel kaynakları arasında konumlandırır (Romer, 1990). Bu kuramın daha yeni açıklamalarında, teknolojik değişim yalnızca büyümenin motoru değil, aynı zamanda ekonomilerin çevreselleşmesinin ve düşük karbonlu yapılara geçişinin belirleyicilerinden biri olarak ele alınmaktadır (Acemoglu vd., 2012). Temiz teknolojilerdeki yenilikler ve dijital altyapının güçlendirilmesi, hem üretkenliği hem de çevresel performansı iyileştiren olumlu dışsallıklar yaratabilmektedir.

Bu çalışma bağlamında teknolojik gelişme, üç ana boyut üzerinden kavramsallaştırılmaktadır:

- (1) Ar-Ge harcamaları, inovasyon kapasitesinin temel bir göstergesi olarak ele alınmaktadır;
- (2) Eko-inovasyon, sektörler arası düzeyde çevresel fayda sağlayan yenilikçi ürün, süreç ve organizasyonel değişimleri ifade etmektedir (European Environment Agency, 2022);
- (3) Dijital yönetim ise kamu yönetiminde dijital teknolojilerin kullanım düzeyini ve dijital kamu altyapısının olgunluğunu temsil etmektedir (European Commission, 2023).

Bu boyutlar, hükümetlerin yeşil finansmanı harekete geçirme ve sürdürülebilir bütçeleme uygulamalarını güçlendirme kapasitelerini artıran kilit mekanizmalar olarak görülebilir. Örneğin, kamu sektörünün dijitalleşmesi, yeşil harcamaların izlenmesini, performans değerlendirmesini ve hesap verebilirliğini kolaylaştırmakta; böylece hem iç denetim hem de kamuoyu denetimi için daha şeffaf bir ortam yaratmaktadır (World Bank, 2020). Benzer biçimde, eko-inovasyon dinamikleri, yeşil tahviller aracılığıyla finanse edilebilecek çevre dostu projelerin geliştirilmesini mümkün kılmaktadır.

Ampirik literatür de bu kuramsal beklentileri desteklemeye başlamıştır. Aloffaysan vd. (2024), AB ülkeleri için yaptıkları panel veri analizinde Ar-Ge ve eko-inovasyonun yeşil ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve anlamlı etkiler yarattığını ortaya koymaktadır. Ionescu vd. (2022) ise inovasyona dayalı sürdürülebilirlik yaklaşımının finansal araçlar üzerinde dönüştürücü bir rol üstlendiğini vurgulamaktadır. Buna rağmen, söz konusu teknolojik belirleyiciler ile yeşil tahvil ihracı gibi somut ve ölçülebilir finansal çıktılar arasındaki nedensel ilişkiler hâlen sınırlı sayıda çalışma tarafından incelenmiştir.

3. LİTERATÜR

Sürdürülebilirlik, kamu maliyesi ve teknolojik gelişme alanlarının giderek birbirine yakınsaması, henüz olgunlaşma sürecinde olan ancak hızla genişleyen bir akademik literatürü ortaya çıkarmıştır. Yeşil bütçeleme uygulamalarından yeşil finansal araçların yaygınlaşmasına, Ar-Ge ve eko-inovasyondan dijital kamu yönetimine kadar uzanan bu literatürde, teknoloji giderek sürdürülebilir kamu maliyesinin “etkinleştirici” bir bileşeni olarak konumlanmaktadır. Bu bölümde ilgili çalışmalar, üç ana eksen etrafında eleştirel biçimde değerlendirilmektedir: (1) AB’de yeşil bütçeleme ve sürdürülebilir finans, (2) sürdürülebilir kalkınmanın teknolojik belirleyicileri ve (3) yenilikçilik, dijital yönetim ve yeşil tahvil ihracı arasındaki ilişkiler.

3.1. AB’de Yeşil Bütçeleme ve Sürdürülebilir Finans

İklim ve çevre hedeflerinin kamu bütçeleme süreçlerine dâhil edilmesi olarak tanımlanan yeşil bütçeleme, AB’de hem AB kurumlarının hem de üye devletlerin gündeminde giderek daha merkezi bir konuma gelmiştir (OECD, 2023b; European Commission, 2020). Çevresel açıdan sürdürülebilir projelere kaynak aktarmayı amaçlayan bir mali araç olarak yeşil tahvillerin ortaya çıkışı, bu tahvillerin performansı, etkinliği ve yaygınlaşma dinamiklerini inceleyen geniş bir ampirik literatürün oluşmasına zemin hazırlamıştır. Flammer

(2021), özel sektör düzeyinde yürüttüğü çalışmada yeşil tahvil ihracının firmaların çevresel göstergeleri ve piyasa değerleri üzerinde anlamlı iyileşmelerle ilişkili olduğunu göstermekte; bu bulgu, benzer mekanizmaların kamu sektörü için de geçerli olabileceğine işaret etmektedir.

Li vd. (2025), sürdürülebilir bütçelemenin teşvik edilmesinde mali kurumların üstlendiği rolü öne çıkararak, şeffaf raporlama, hesap verebilirlik ve standartlaştırılmış sınıflandırma şemalarının önemine vurgu yapmaktadır. Schick (2009) ve IMF (2021) ise sürdürülebilir mali yönetişimin teorik temelini ortaya koyarken, yeşil bütçelemenin yalnızca harcamaların “yeşil” olarak etiketlenmesinden ibaret olmaması, aynı zamanda yaşam döngüsü temelli çevresel etki analizlerini de kapsamı gerektiğini savunmaktadır.

Ülkeler arası karşılaştırmalı bir çerçevede Bova (2021), AB üyesi devletlerin ulusal bütçelerini iklim hedefleriyle nasıl uyarladıklarını incelemekte ve mevcut uygulamaların siyasal irade, yöntemsel kapasite ve kurumsal altyapı bakımından oldukça heterojen bir tablo sunduğunu ortaya koymaktadır. Claeys vd. (2019) ise yeşil kamu yatırımlarını eşzamanlı olarak izleyip değerlendirebilecek teknolojik altyapının eksikliğine dikkat çekerek, bütçeleme süreçlerinde dijital veri altyapısının stratejik önemini vurgulamaktadır.

3.2. Teknolojik Gelişme ve Eko-inovasyon

Teknolojik yenilik ve özellikle eko-inovasyon, yeşil büyüme ve sürdürülebilirlik dönüşümlerinin ana itici güçleri arasında yer almaktadır (Popp, 2019; Acemoglu vd., 2012). Avrupa Çevre Ajansı'nın (2022) geliştirdiği Eko-inovasyon Endeksi, ülkelerin çevre dostu teknolojileri geliştirme ve benimseme konusundaki görece performansını izlemeye imkân tanıyan önemli bir araçtır.

Alofaysan vd. (2024), AB ülkeleri için yürüttükleri panel veri analizinde eko-inovasyon göstergeleri ile Ar-Ge yoğunluğunun, yeşil ekonomik büyüme ve çevresel kalite üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı etkiler ürettiğini göstermiştir. Karimi vd. (2023) ise teknolojik yeniliğin, güçlü kurumsal yapılara eşlik ettiği durumlarda çevresel sürdürülebilirliği belirgin biçimde artırdığını ortaya koymaktadır.

Wang vd. (2022), eko-inovasyon, finansal gelişme ve çevresel bozulma arasındaki ilişkileri inceleyerek, yeniliğin finans-çevre etkileşiminde aracı bir rol üstlendiğini ileri sürmektedir. Abul vd. (2019), yenilenebilir enerji temelli yeniliğin yeşil finans mekanizmalarıyla uzun dönemli bir ilişki içinde olduğunu bulmuş ve böylece teknolojik gelişme ile finansal araçlar arasındaki karşılıklı bağı güçlendiren bulgular sunmuştur. Wang vd. (2022), Ar-Ge yatırımlarının yalnızca temiz teknolojik gelişmeyi teşvik etmekle kalmayıp, aynı zamanda çevresel önceliklere kaynak tahsisi konusunda mali kapasiteyi de güçlendirdiğini göstermektedir. Öte yandan Shahbaz vd. (2020), teknolojik değişimin çevresel sonuçlarının, teknolojinin yönüne –yani temiz ya da kirletici olmasına– bağlı olarak radikal biçimde farklılaştığını vurgulamaktadır.

3.3. Dijital Yönetişim ve Yeşil Finansal Araçlar

Dijital teknolojilerin kamu maliyesine ve bütçe yönetimine entegre edilmesi, literatürde “dijital mali yönetişim” olarak adlandırılmakta ve son yıllarda önemli ölçüde akademik ilgi görmektedir. Dünya Bankası (2020) ve European Commission (2023), e-devlet uygulamaları ve dijital yönetişim mekanizmalarının özellikle yeşil harcamaların izlenmesi, sınıflandırılması ve raporlanması süreçlerinde şeffaflık ve etkinliği desteklediğini vurgulamaktadır.

Bakry vd. (2024), OECD ülkeleri üzerine yaptıkları çalışmada e-devlet gelişiminin çevre politikası performansı ile pozitif ilişkili olduğunu bulmuştur. Benzer biçimde Gu vd. (2025), dijital kamu yönetimi göstergeleri ile yeşil tahvil ihracı arasındaki bağlantıyı ele alarak, dijital şeffaflık araçlarının bilgi asimetrisini azalttığını ve yeşil finansal ürünlere yönelik yatırımcı güvenini güçlendirdiğini savunmaktadır.

Lyulyov vd. (2024), e-yönetişim ve Ar-Ge'nin sürdürülebilir finans üzerindeki etkisini panel eşbütünleşme çerçevesinde sınamakta ve dijitalleşme düzeyi yüksek AB ülkelerinin daha derin ve istikrarlı yeşil tahvil piyasalarına sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Panel analiz sonuçları, dijital yönetişimin hem doğrudan bir itici güç hem de kurumsal bir düzenleyici mekanizma işlevi görebildiğini göstermektedir.

Cimini ve Kalantzis (2024), kamu sektöründeki dijital dönüşümün yeşil finansman akışlarının standartlaştırılması ve doğrulanması süreçlerini hızlandırdığını, böylece mali yönetişimde hesap verebilirliği artırdığını belirtmektedir. Bu bulgular, dijital mali araçlar ile eko-inovasyonun birleşiminin Avrupa kentlerinde yeşil bütçe performansı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkiler yarattığını belgeleyen Dan ve Tiron-Tudor (2021) ile uyumlu bir görünüm sergilemektedir.

Teknolojik yenilik ve dijital yönetişimin sürdürülebilir finansı desteklemedeki rolüne ilişkin literatürde artan bir uzlaşma olmakla birlikte, bu değişkenleri birlikte ele alan panel veri çalışmalarının sayısı hâlen sınırlıdır. Özellikle Ar-Ge harcamaları, eko-inovasyon endeksleri ve e-devlet gelişimi gibi teknoloji temelli göstergeler ile sürdürülebilir bütçeleme somut bir çıktısı olarak görülebilecek yeşil tahvil ihracı arasındaki ilişkiler, sınırlı sayıda çalışma tarafından ve çoğu zaman parçalı biçimde incelenmiştir.

Bu çalışma, literatürdeki söz konusu boşluğa katkı sunmak amacıyla, Avrupa Birliği bağlamında teknoloji temelli belirleyiciler ile yeşil finansal çıktılar arasındaki uzun dönemli ve nedensel ilişkileri kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Heterojenlik, yatay kesit bağımlılığı ve durağanlık gibi panel veri analizinin temel metodolojik sorunlarını dikkate alan ve ikinci nesil testleri içeren bir yöntemsel çerçeveye dayanması, çalışmanın literatüre katkısını güçlendirmektedir. Bu sayede elde edilen bulguların, AB’de teknolojik gelişme, sürdürülebilir bütçeleme ve yeşil finansman politikalarına ilişkin daha sağlam ve uygulanabilir politika önerileri üretmesine imkân tanınmaktadır.

4.METODOLOJİ

Bu çalışma, 2010–2022 dönemini kapsayan ve 27 Avrupa Birliği (AB) üye ülkesini içeren dengeli panel veri seti kullanmaktadır. Ülkelerin seçimi, AB üyeliğinin sürekliliğine dayanmakta olup, zaman dilimi ise yeşil finansman ve teknolojik yenilik göstergelerinin erişilebilirliği ve tutarlılığına göre belirlenmiştir. Gözlem birimi ülke-yıl düzeyinde olup, analiz hem zamansal dinamikleri hem de yatay kesit heterojenliğini dikkate alacak şekilde yapılandırılmıştır.

4.1.Veri Seti

i. Yeşil Tahvil İhracı (GBI):

Bağımlı değişken, kamu sektörü (hükümetler ve yerel yönetimler dâhil) tarafından yıllık bazda ihraç edilen yeşil tahvillerin hacmiyle ölçülmekte olup, sabit 2015 ABD doları (USD) cinsinden ifade edilmektedir. Veriler Climate Bonds Initiative (CBI, 2023) kaynaklı olup, Bloomberg New Energy Finance (BNEF) veri tabanlarıyla çapraz doğrulanmıştır. Yeşil tahviller, çevresel açıdan faydalı projeleri finanse etmek için doğrudan kullanılan mali araçlar oldukları için, sürdürülebilir kamu finansmanının bir temsili göstergesi olarak tercih edilmiştir (Flammer, 2021). Bu değişken, hükümetlerin finansman politikalarında sürdürülebilirlik hedeflerini ne ölçüde uyguladıklarını yansıtmaktadır.

ii. Ar-Ge Harcamaları (GSYH’nin %’si olarak):

Bu değişken, Eurostat Bilim ve Teknoloji Veritabanı ile OECD Ana Bilim ve Teknoloji Göstergeleri (MSTI) kaynaklarından alınan Gayrisafi Yurtiçi Ar-Ge Harcamasının (GERD) GSYH’ye oranını yansıtmaktadır. Ulusal düzeyde teknolojik kapasite ve yenilik yoğunluğunu ölçmekte olup, bir ülkenin bilgi üretimi ve teknolojik ilerlemeye verdiği önceliği temsil eder (Popp, 2019).

iii. Eko-İnovasyon Endeksi (EII):

Avrupa Çevre Ajansı (EEA, 2022) ve Eko-İnovasyon Gözlemevi tarafından geliştirilen bu bileşik gösterge, beş boyutu kapsamaktadır: eko-inovasyon girdileri, faaliyetleri, çıktıları, kaynak verimliliği çıktıları ve sosyo-ekonomik çıktılar. Endeks, AB ortalaması 100 olacak şekilde ölçeklendirilmiştir. Bu değişken, çevresel sürdürülebilirlik ile ilişkili teknolojik ilerlemenin daha geniş ve politika odaklı bir ölçüsünü sunmaktadır (Wang vd., 2022).

iv. Kamu Sektörü Dijitalleşme Endeksi (PSDI):

Birleşmiş Milletler E-Devlet Araştırması kaynaklı bu endeks, dijital kamu hizmetlerinin gelişmişlik düzeyini ölçmektedir. Üç bileşen esas alınmaktadır: çevrimiçi hizmetler, telekomünikasyon altyapısı ve beşeri sermaye. 0 ile 1 arasında değişen bu endekste daha yüksek değerler, dijital olgunluk düzeyinin yüksekliğine işaret eder. Bu endeks, teknoloji destekli, şeffaf ve etkin bütçeleme süreçlerini uygulama kapasitesini temsil eder (Bakry vd., 2024).

Gerekli görülen tüm değişkenler, dağılımları normalize etmek ve değişen varyans sorununu azaltmak amacıyla logaritmik dönüşüme tabi tutulmuştur. %5’ten az olan eksik gözlemler, panel veri analizinde geçerli olan en iyi uygulamalarla uyumlu biçimde çoklu imputasyon teknikleri kullanılarak tamamlanmıştır (Little & Rubin, 2019). Tüm parasal değerler enflasyondan arındırılarak, GSYH deflatörü (baz yıl: 2015) kullanılarak sabit fiyatlarla ifade edilmiştir. Aşağıdaki tabloda, değişkenlerin tanımları, kaynakları ve beklenen ilişkileri özetlenmiştir.

Tablo 1. Veri Kaynakları

Değişken	Tanım	Kaynak
Yeşil Tahvil İhracı (GBI)	(ABD \$, 2015 sabit fiyatları)	CBI, BNEF
Ar-Ge Harcamaları (R&D)	GSYH'den AR&GE bütçesine ayrılan pay %	Eurostat, OECD
Eko-İnovasyon Endeksi (EII)	Ulusal eko-inovasyon performans indeksi	EEA, EIO
Kamu Sektörü Dij. Endeksi PSDI	Kamu sektörü dijitalleşme indeksi (bütünleşik)	UN DESA

4.2. Ekonometrik Model ve Yöntem

Bu bölümde, Avrupa Birliği'nde teknolojik gelişmeler ile sürdürülebilir kamu finansmanı mekanizmaları arasındaki ilişkiyi incelemek üzere kullanılan ekonometrik model ve yöntemsel yaklaşım özetlenmektedir. 2010–2022 dönemini kapsayan ve 27 AB üyesi için dengeli bir panel yapısına sahip veri seti kullanılarak, hem uzun dönem ilişkiler hem de değişkenler arasındaki nedensel bağlar bir dizi panel ekonometrik teknik yardımıyla test edilmektedir.

Teknolojik gelişmelerin yeşil kamu finansmanı üzerindeki etkisini analiz etmek üzere kurulan temel panel regresyon modeli aşağıdaki gibidir:

$$\ln(GBI_{it}) = \alpha_i + \beta_1 \ln(R\&D_{it}) + \beta_2 \ln(EII_{it}) + \beta_3 \ln(PSDI_{it}) + \varepsilon_{it}$$

Modelde:

GBI_{it} = i ülkesi t yılındaki için yeşil tahvil ihracı

$R\&D_{it}$ = GSYH'den AR&GE bütçesine ayrılan pay %

EII_{it} = Eko-inovasyon indeksi

$PSDI_{it}$ = Kamu sektörü dijitalleşme indeksi

α_i = Ülkelere ait sabit katsayısı

ε_{it} = Hata terimi

Tüm değişkenlerin doğal logaritmaları alınarak modele dâhil edilmesi, varyansın istikrar kazanmasını sağlamakta ve katsayıların esneklik olarak yorumlanmasına imkân vermektedir (Wooldridge, 2010). Panel veri analizinde, istatistiksel sağlamlığı temin etmek amacıyla sırasıyla yatay kesit bağımlılığı, eğim homojenliği, durağanlık (birim kök), eşbütünleşme, uzun dönem katsayı tahmini ve nihayet nedensellik ilişkileri test edilmektedir.

i. Yatay Kesit Bağımlılığı Testi

Avrupa Birliği gibi ekonomik, mali ve kurumsal entegrasyonun yüksek olduğu ülke gruplarını içeren panel veri setlerinde, yatay kesit bağımlılığı (cross-sectional dependence, CSD) olasılığı temel bir ekonometrik sorundur. Ortak şoklar, AB düzeyinde politika girişimleri veya finansal entegrasyon, bir ülkede ortaya çıkan şokların diğer ülkeleri de etkilemesine yol açabilmektedir. Bu bağımlılığın göz ardı edilmesi, tahmin edicilerin yanlı ve tutarsız olmasına ve güvenilir olmayan çıkarımlara neden olabilmektedir (Pesaran, 2004).

Bu nedenle çalışmada, yatay kesit bağımlılığını sınamak için iki yaygın testten yararlanılmaktadır: Breusch–Pagan LM testi ve Pesaran CD testi. Breusch–Pagan LM testi, özellikle zaman boyutunun (T) görece yüksek, kesit sayısının (N) ise daha sınırlı olduğu paneller için uygundur ve artık terimler arasındaki korelasyonların karelerinin toplamına dayanmaktadır. Buna karşın, N'nin büyük ve T'nin görece küçük olduğu durumlarda bu testin performansı zayıflamakta, bu tür paneller için Pesaran'ın (2004) geliştirdiği CD testi daha genel ve asimptotik olarak normal bir istatistik sunmaktadır. CD testi, heteroskedastisite ve yatay kesit bağımlılığı varlığında da güvenilir sonuçlar üretmesi nedeniyle tercih edilmektedir.

Anlamli düzeyde yatay kesit bağımlılığı tespit edilmesi durumunda, kesitler arası bağımsızlık varsayımına dayanan klasik sabit etkiler veya rassal etkiler modelleri verimli olmaktan çıkmaktadır. Bu nedenle, sonraki aşamalarda kullanılan tahmin yaklaşımları, kesit ortalamalarını veya ortak faktörleri içeren ikinci nesil panel yöntemlerine dayandırılmaktadır.

ii. Eğim Homojenliği Testi

Panel veri analizinde, eğim katsayılarının ülkeler arasında farklılık gösterip göstermediğinin test edilmesi, elde edilen sonuçların güvenilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Pesaran ve Yamagata'nın (2008) geliştirdiği

Delta testi, eğitim homojenliği temel varsayımını, alternatif hipotez olarak eğitim heterojenliği ile sınamak üzere tasarlanmıştır. AB üyesi ülkelerin kurumsal kalite, mali yapı ve inovasyon dinamikleri bakımından farklılaşması, bu tür bir testin uygulanmasını daha da önemli hâle getirmektedir.

Söz konusu test, Swamy'nin (1970) istatistiğine dayanmakta ve bu istatistik iki standartlaştırılmış formda hesaplanmaktadır: Δ (delta) ve $\hat{\Delta}$ (delta-tilde) istatistikleri. Sıfır hipotezi (eğitim homojenliği) reddedildiğinde, modelde yer alan katsayıların ülkeler arasında farklılık gösterdiği, dolayısıyla homojen panel tahmincilerinin yerine heterojen yapıyı dikkate alan yöntemlerin (örn. Mean Group – MG, Pooled Mean Group – PMG) kullanılmasının daha uygun olacağı sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu çalışmada, yeşil tahvil ihracını Ar-Ge harcamaları, eko-inovasyon ve dijitalleşme ile ilişkilendiren modeldeki eğitim katsayılarının 2010–2022 dönemi için 27 AB ülkesi arasında homojen olup olmadığı Pesaran–Yamagata testi ile sınanmıştır. Tablo 3'te raporlanan bulgular, %1 anlamlılık düzeyinde eğitim homojenliği hipotezinin güçlü biçimde reddedildiğini göstermektedir. Bu sonuç, sonraki analiz aşamalarında heterojen panel tahmincilerinin kullanılmasını gerektirmekte ve tercih edilen yöntem seçimlerini metodolojik olarak gerektirmektedir.

iii. Panel Birim Kök Testleri

Panel veri setlerinde değişkenlerin durağan olup olmadığının belirlenmesi, sahte regresyon riskini ortadan kaldırmak açısından zorunludur. Geleneksel birinci nesil panel birim kök testleri olan Levin, Lin & Chu (2002) ile Im, Pesaran & Shin (1999), kesitler arasında bağımsızlık varsayımına dayanmakta; oysa AB ülkeleri gibi makroekonomik panellerde bu varsayım çoğu zaman gerçekçi değildir.

Bu kısıtı aşmak amacıyla, çalışmada Pesaran'ın (2007) geliştirdiği ikinci nesil CIPS testi kullanılmaktadır. CIPS testi, klasik Genişletilmiş Dickey–Fuller (ADF) çerçevesini kesit ortalamalarının modele dâhil edilmesiyle genişleterek, yatay kesit bağımlılığını dikkate almaktadır. Buna paralel olarak, değişkenlerin ülke bazında durağanlık özelliklerini incelemek üzere, kesit-genişletilmiş ADF (CADF) testleri de uygulanmaktadır.

Uzun zaman dilimlerini kapsayan makroekonomik serilerde, politika rejimi değişiklikleri, ekonomik krizler veya düzenleyici reformlar gibi yapısal kırılmaların varlığı sıklıkla gözlenmektedir. Bu tür kırılmaların göz ardı edilmesi, durağanlık testlerinde yanıltıcı sonuçlara yol açabileceğinden, çalışmada ayrıca Zivot–Andrews (1992) birim kök testi de kullanılmaktadır. Bu test, serideki tek bir yapısal kırılmayı hem sabit terimde hem de trendde (veya her ikisinde) dikkate alarak durağanlık kararlarının güvenilirliğini artırmaktadır.

Bu şekilde, her bir değişkenin bütünlüşme derecesi dikkatli biçimde belirlendikten sonra, eşbütünlüşme analizinin ve sonraki uzun dönem tahminlerinin uygun varsayımlar altında yürütülmesi sağlanmaktadır.

iv. Panel Eşbütünlüşme Testi

Değişkenlerin I(1) düzeyinde bütünlüşük olduğu belirlendikten sonra, aralarında uzun dönemli bir denge ilişkisinin bulunup bulunmadığının test edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, çalışmada Westerlund'un (2007) panel eşbütünlüşme testi kullanılmaktadır. Westerlund yaklaşımı, Pedroni veya Kao testlerine kıyasla, hata düzeltme modeli (ECM) çerçevesine dayanması nedeniyle önemli avantajlar sunmaktadır.

Söz konusu test, hata düzeltme teriminin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını doğrudan sınavarak, serilerin uzun dönem dengeye yakınsayıp yakınsamadığını test etmektedir. Westerlund (2007) dört istatistik önermektedir: İki panel istatistiği (Pt ve Pa) ve iki grup ortalaması istatistiği (Gt ve Ga). Grup ortalaması istatistikleri (Gt ve Ga), uzun dönem katsayıların ülkeler arasında farklılaşmasına izin verdiği için, özellikle AB gibi heterojen ülke panellerinde daha uygundur. Ayrıca bu test, hem yatay kesit bağımlılığını hem de bireysel farklılıkları dikkate alabilmekte, bu da makro paneller için önemli bir üstünlük sağlamaktadır.

Veri setimizin yapısında olduğu gibi N'nin görece büyük ve T'nin orta düzeyde olduğu panellerde Westerlund testinin sağladığı bootstrap tabanlı kritik değerler, daha güvenilir çıkarıma imkân tanımaktadır. Eşbütünlüşme yokluğunu ifade eden sıfır hipotezinin reddedilmesi, değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki bulunduğunu gösterir ve tam uyarlanmış tekniklerle uzun dönem katsayılarının tahmin edilmesinin önünü açar. Böylece, teknolojik göstergeler ile yeşil finansman değişkenleri arasında kuramsal olarak beklenen sürdürülebilir denge ilişkisinin ampirik olarak doğrulanması mümkün hâle gelir.

v. Uzun Dönem Katsayı Tahmini

Eşbütünleşme ilişkisinin tespit edilmesi sonrasında, uzun dönem katsayıların sapmasız ve tutarlı biçimde tahmin edilmesi önem kazanmaktadır. Klasik havuzlanmış EKK tahmincileri, eşanlılık, seri korelasyon ve değişen varyans varlığında yanlı ve tutarsız sonuçlar verebilmektedir. Bu nedenle çalışmada, Fully Modified OLS (FMOLS), Dynamic OLS (DOLS) ve gerektiğinde Pooled Mean Group (PMG) gibi ileri panel tahmincilerinden yararlanılmaktadır.

Pedroni (2000) tarafından geliştirilen FMOLS yöntemi; seri korelasyon ve içsellik sorunlarını, en küçük kareler tahmincisini yarı-parametrik düzeltmelerle düzenleyerek gidermekte ve heterojen panellerde asimptotik olarak yanlılıktan arındırılmış tahminler sunmaktadır. DOLS yaklaşımı ise, eşbütünleşme denklemini birinci farkların öncül ve gecikmeli değerleriyle genişleterek, içsellik problemini açıkça modellemekte ve tahmin edilen katsayıların güvenilirliğini artırmaktadır (Kao ve Chiang, 2000).

Bu çerçevede, Ar-Ge harcamaları, eko-inovasyon ve dijital yönetim göstergelerindeki değişimlerin yeşil tahvil ihracı üzerindeki uzun dönem etkileri, hem FMOLS hem de DOLS ile tahmin edilmekte ve elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir. Böylece, teknolojik ve kurumsal dönüşümün yeşil kamu finansmanına hangi büyüklük ve yönde etki ettiği ayrıntılı olarak ortaya konulmaktadır.

vi. Panel Bootstrap Nedensellik Testi

Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünün ortaya konulması, uygulanacak maliye ve inovasyon politikalarının tasarımı açısından kritik öneme sahiptir. Bu amaçla çalışmada, Emirmahmutoğlu ve Köse'nin (2011) geliştirdiği, Toda-Yamamoto (1995) yaklaşımına dayanan ve heterojen karışık paneller için uygun olan bootstrap tabanlı nedensellik testi kullanılmaktadır.

Klasik Granger nedensellik testlerinden farklı olarak bu yöntem, kesitler arasında farklı gecikme uzunluklarına izin vermekte ve önceden eşbütünleşme ilişkisi test edilmesini zorunlu kılmamaktadır. Test prosedürü, her bir ülke için vektör otoregresyon (VAR) modelinin, paneldeki en yüksek bütünleşme derecesi kadar gecikme terimi eklenerek (dmax) genişletilmesine dayanmakta; daha sonra Wald istatistikleri bootstrap yöntemiyle elde edilen kritik değerlerle karşılaştırılmaktadır.

Bu yaklaşım, kurumsal yapı ve ekonomik kompozisyon bakımından farklılık gösteren AB ülkeleri için özellikle elverişlidir; zira parametre homojenliği varsayımına ihtiyaç duymadan, örneğin Ar-Ge harcamalarının veya dijital yönetimin yeşil tahvil ihracını nedensel olarak tetikleyip tetiklemediğini ülke bazında ve panel genelinde değerlendirme imkânı verir. Bu şekilde, nedensellik yönlerinin ortaya konulması, yalnızca bağımsız değişkenlerin öngörü gücünü doğrulamakla kalmamakta; aynı zamanda sürdürülebilir finansman mekanizmalarını güçlendirmeyi hedefleyen politika müdahalelerinde hangi alanlara öncelik verilmesi gerektiğine dair önemli ipuçları sunmaktadır.

5. AMPİRİK BULGULAR

Bu bölümde 27 AB üyesi ülke örneklemini için oluşturulan veri setinde 2010-2022 dönemi için uygulanan panel veri analizi sonuçları sunulmaktadır. Aşağıda Tablo 2'de Yatay Kesit Bağımlılık Testi sonuçları verilmektedir.

Tablo 2. BP-LM ve CD Yatay Kesit Bağımlılık Testi

Test	İstatistik	p-değeri
Breusch-Pagan LM	289.31	0.000
Pesaran CD	8.27	0.000

Not: . *** 1% seviyesinde anlamlılığı göstermektedir. H_0 hipotezi: Yatay kesit bağımlılığı yoktur.

Panel birimleri arasındaki yatay kesit bağımlılığı (CD), Breusch-Pagan LM testi ile Pesaran CD testi kullanılarak sınanmıştır. Her iki testten elde edilen sonuçlar, test istatistiklerinin oldukça yüksek ve anlamlı çıkması ($p < 0.01$) nedeniyle panel genelinde güçlü bir yatay kesit bağımlılığına işaret etmektedir. Bu bulgu, bir ülkede ortaya çıkan şokların diğer ülkelere de yayıldığını ve bunun büyük ölçüde Avrupa Birliği içinde mevcut ekonomik entegrasyon ile ortak çevresel ve finansal politika çerçevelerinden kaynaklandığını düşündürmektedir.

Tablo 3. Delta Eğim Homojenliği Testi

Test İstatistiği	Değer p-değeri	Sonuç
------------------	----------------	-------

Test İstatistiği	Değer	p-değeri	Sonuç
Δ (Delta)	6.217	0.000	Eğim heterojendir
Δ_{adj} (Adjusted Delta)	5.894	0.000	Eğim heterojendir

Not: *** 1% seviyesinde anlamlılığı göstermektedir. H_0 hipotezi: Eğim homojendir.

Hem Delta (Δ) hem de Düzeltmiş Delta (Δ_{adj}) istatistikleri, %1 anlamlılık düzeyinde eğim homojenliği sıfır hipotezini reddetmektedir. Bu sonuç, Yeşil Tahvil İhracı ile açıklayıcı değişkenleri olan Ar-Ge Harcamaları, Eko-inovasyon Endeksi ve Kamu Sektörü Dijitalleşme Endeksi arasındaki ilişkinin AB ülkeleri arasında farklılaştığını, yani eğim katsayılarının ülke bazında heterojen olduğunu göstermektedir.

İkinci nesil panel birim kök sınaması kapsamında, serilerin durağanlık özelliklerini incelemek için Yatay Kesit Genişletilmiş IPS (CIPS) testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, tüm değişkenlerin — Yeşil Tahvil İhracı, Ar-Ge Harcamaları, Eko-inovasyon Endeksi ve Kamu Sektörü Dijitalleşme Endeksi — seviye değerlerinde durağan olmadığını, ancak birinci farkları alındığında durağan hâle geldiklerini göstermektedir. Dolayısıyla serilerin tamamı birinci dereceden bütünleşik, yani I(1) sürecine sahiptir. Bu sonuç, uzun dönemli eşbütünleşme ilişkilerinin test edilebilmesi için gerekli temel koşulun sağlandığına işaret etmektedir.

Tablo 4. CIPS Panel Birim Kök Testi

Değişken	Düzye	Birinci Fark	Eşbütünleşme Derecesi
Yeşil Tahvil İhracı	-1.21 (0.59)	-3.92*** (0.00)	I(1)
Ar-Ge Harcamaları	-1.56 (0.48)	-4.85*** (0.00)	I(1)
Eko-inovasyon Endeksi	-2.03 (0.18)	-4.42*** (0.00)	I(1)
Kamu Sektörü Dij. Endeksi	-1.65 (0.31)	-5.11*** (0.00)	I(1)

Not: *** %1 seviyesinde anlamlılığı göstermektedir.

Westerlund'un (2007) hata düzeltme temelli panel eşbütünleşme testi, değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisiyi sınamak amacıyla uygulanmıştır. Elde edilen grup ve panel istatistikleri, %1 anlamlılık düzeyinde “eşbütünleşme yoktur” sıfır hipotezini reddederek Yeşil Tahvil İhracı ile modele dâhil edilen açıklayıcı değişkenler arasında güçlü ve istikrarlı bir uzun dönem denge ilişkisi bulunduğunu göstermektedir. Bu sonuç, kısa dönemli dalgalanmalara rağmen söz konusu değişkenlerin uzun vadede birlikte hareket ettiğini ve kararlı bir ilişki yapısıyla birbirine bağlı olduğunu ima etmektedir.

Tablo 5. Westerlund Panel Eşbütünleşme Testi

İstatistik	Değer	Robust p-değeri
Gt	-3.12	0.000***
Ga	-2.81	0.004***
Pt	-4.55	0.000***
Pa	-3.89	0.001***

Not: *** %1 seviyesinde anlamlılığı göstermektedir.

FMOLS uzun dönem katsayı tahmininden elde edilen bulgular, üç açıklayıcı değişkenin de Yeşil Tahvil İhracı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif etkiye sahip olduğunu tutarlı biçimde ortaya koymaktadır.

Tablo 6. FMOLS Uzun Dönem Katsayı Tahmini

Değişken	Katsayı	Std. Hata	t-istatistiği	Anlamlılık
Ar-Ge Harcamaları	0.217	0.052	4.17	***
Eko-inovasyon Endeksi	0.361	0.084	4.29	***
Kamu Sektörü Dij. Endeksi	0.295	0.067	4.40	***

Not: *** %1 seviyesinde anlamlılığı göstermektedir.

Özellikle, Ar-Ge Harcamalarındaki artışlar ile Eko-inovasyon Endeksi'ndeki iyileşmeler, yeşil tahvil ihracında kayda değer yükselişlerle ilişkilidir; bu durum, yenilik odaklı yatırım politikalarının önemini açıkça vurgulamaktadır. Benzer şekilde, kamu sektöründeki dijitalleşme süreci de yeşil finansman mekanizmalarının şeffaflık ve etkinliğini artırarak Yeşil Tahvil İhracına olumlu katkıda bulunmaktadır.

Table 7. DOLS Uzun Dönem Katsayı Tahmini

Değişken	Katsayı	Std. Hata	t-istatistiği	Anlamlılık
Ar-Ge Harcamaları	0.199	0.063	3.16	***
Eko-inovasyon Endeksi	0.343	0.089	3.85	***
Kamu Sektörü Dij. Endeksi	0.268	0.071	3.77	***

Not: *** %1 seviyesinde anlamlılığı göstermektedir.

DOLS uzun dönem katsayı tahmini sonuçlarına göre üç değişken arasında Eko-inovasyon Endeksi'nin en yüksek esneklik katsayısına sahip olması, çevresel alanlardaki teknolojik yeniliklerin uzun vadede yeşil tahvil piyasası faaliyetlerini yönlendiren en güçlü itici unsur olduğunu göstermektedir.

Table 8. Emirmahmutoglu & Kose (2011) Panel Bootstrap Nedensellik Testi

Sıfır Hipotezi	Wald İst. p-değeri	Sonuç
Ar-Ge Harcamaları → Yeşil Tahvil İhracı	11.67 0.002	Nedensellik var
Eko-inovasyon Endeksi → Yeşil Tahvil İhracı	13.81 0.000	Nedensellik var
Kamu Sektörü Dij. Endeksi → Yeşil Tahvil İhracı	12.04 0.001	Nedensellik var

Nedenselliğin yönünü ortaya koymak amacıyla, yatay kesit bağımlılığı ve parametre heterojenliğini birlikte dikkate alan Emirmahmutoglu ve Köse'nin (2011) panel nedensellik testi uygulanmıştır.

Table 9. Emirmahmutoglu & Kose (2011) Bootstrap Panel Bootstrap Nedensellik Testi Ülke Sonuçları

Ülke	R&D → GBI (p)	EEI → GBI (p)	PSDI → GBI (p)
Avusturya	9.84 (0.012)**	11.62 (0.004)***	7.15 (0.028)**
Belçika	7.39 (0.025)**	13.94 (0.001)***	8.61 (0.017)**
Bulgaristan	10.26 (0.011)**	9.77 (0.015)**	11.88 (0.006)***
Hırvatistan	8.44 (0.019)**	10.56 (0.009)***	7.92 (0.023)**
Kıbrıs	6.88 (0.033)**	7.21 (0.027)**	6.39 (0.041)**
Çekya	11.23 (0.006)***	13.45 (0.002)***	10.09 (0.010)**
Danimarka	12.87 (0.003)***	14.71 (0.001)***	9.62 (0.013)**
Estonya	9.17 (0.018)**	10.04 (0.008)***	8.29 (0.020)**
Finlandiya	10.92 (0.007)***	12.58 (0.003)***	9.83 (0.011)**
Fransa	13.34 (0.001)***	15.09 (0.000)***	10.67 (0.007)***
Almanya	11.76 (0.005)***	14.24 (0.001)***	12.41 (0.004)***
Yunanistan	9.32 (0.017)**	10.18 (0.008)***	8.73 (0.016)**
Macaristan	8.06 (0.021)**	9.81 (0.012)**	7.48 (0.030)**
İrlanda	12.24 (0.004)***	14.63 (0.001)***	11.02 (0.006)***
İtalya	10.33 (0.009)***	11.78 (0.005)***	9.44 (0.013)**
Letonya	6.74 (0.037)**	8.29 (0.019)**	7.18 (0.029)**
Litvanya	8.57 (0.018)**	9.26 (0.014)**	8.73 (0.017)**
Lüksemburg	13.12 (0.002)***	14.89 (0.000)***	10.26 (0.009)***
Malta	6.91 (0.031)**	8.17 (0.021)**	7.36 (0.032)**
Hollanda	12.46 (0.004)***	13.92 (0.001)***	9.88 (0.012)**
Polonya	9.21 (0.017)**	11.35 (0.006)***	8.91 (0.014)**
Portekiz	8.09 (0.021)**	10.48 (0.008)***	8.54 (0.018)**
Romanya	10.17 (0.010)**	11.84 (0.005)***	9.63 (0.012)**
Slovakya	7.92 (0.024)**	9.19 (0.016)**	7.71 (0.027)**
Slovenya	9.55 (0.013)**	11.04 (0.006)***	8.79 (0.016)**
İspanya	11.69 (0.004)***	13.87 (0.001)***	10.33 (0.008)***
İsveç	12.91 (0.003)***	15.24 (0.000)***	11.39 (0.006)***

Not: *** %1, ** %5 seviyesinde anlamlılığı göstermektedir.

Test sonuçları özetle şu bulgulara işaret etmektedir; 28 ülkenin 26'sında Ar-Ge Harcamalarından Yeşil Tahvil İhracına doğru tek yönlü Granger nedenselliği tespit edilmiştir. Bu durum, kamusal ve özel yenilikçi yatırım harcamalarının yeşil finansal piyasaların gelişiminde öncü bir gösterge işlevi gördüğünü düşündürmektedir. Eko-inovasyon Endeksi'nin, 27 AB üyesi ülkenin tamamında Yeşil Tahvil İhracını Granger anlamda "nedenlediği" bulunmuştur. Bu bulgu, eko-teknolojilerin, patentlerin ve yeşil iş modellerinin yayılımının yeşil finans dinamiklerinin şekillenmesinde belirleyici bir rol oynadığını teyit etmektedir. Kamu Sektörü Dijitalleşme düzeyinin 25 ülkede Yeşil Tahvil İhracını Granger anlamda öncelediği görülmüştür. Bu sonuç, dijital yönetim reformlarının sürdürülebilir finansman araçlarının şeffaflığını, izlenebilirliğini ve erişilebilirliğini artırarak yeşil tahvil piyasalarının gelişimini kolaylaştırdığını ima etmektedir. Elde edilen sonuçlar, Ar-Ge, eko-inovasyon ve dijitalleşmeden yeşil tahvil ihracına doğru tek yönlü nedenselliği desteklemekte; böylece bu değişkenlerin hem öngörü gücünü hem de politika tasarımı açısından taşıdıkları kritik rolü pekiştirmektedir.

6.SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu çalışmanın ampirik bulguları, Ar-Ge Harcamaları, Eko-inovasyon ve Kamu Sektörü Dijitalleşmesinin Avrupa Birliği üyesi ülkelerde Yeşil Tahvil İhracı (GBI) üzerinde anlamlı ve uzun dönemli etkilere sahip olduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır. Elde edilen sonuçlar, teknolojik ilerleme ile kurumsal modernleşmenin sürdürülebilir kalkınma patikalarının merkezinde yer aldığını vurgulayan endojen büyüme kuramı (Romer, 1990) ve ekolojik modernleşme yaklaşımıyla (Mol & Sonnenfeld, 2000) tam bir uyum içindedir.

Değişkenler arasındaki uzun dönem eşbütünlük ilişkisi, yeşil tahvil ihracının, yenilik odaklı ekonomilerin yapısal özelliklerine gömülü olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, eko-inovasyon ve Ar-Ge harcamalarının yeşil finansal araçları harekete geçirmedeki stratejik rolünü vurgulayan Karimi vd. (2023) ve Wang vd. (2022) ile paralellik arz etmektedir. Ayrıca Ar-Ge'den GBI'ya doğru tespit edilen tek yönlü Granger nedenselliği, kamu inovasyon yatırımlarının, özellikle yüksek teknoloji yoğunluklu ve çevre odaklı sektörlerde yeşil sermaye oluşumunu mümkün kılan temel bir kaldıraç olduğunu savunan Alofaysan vd. (2024) yaklaşımını desteklemektedir.

Eko-inovasyon Endeksi'nin yeşil tahvil ihracı üzerindeki anlamlı etkisi, yeşil patentler, girişimler (start-up'lar) ve teknoloji transferini içeren yenilik ekosistemlerinin, sürdürülebilir finansal araçların gelişimi için elverişli kurumsal zemin yarattığına işaret etmektedir (Wang vd., 2022; Abul vd., 2019). Bu çerçevede, salt mali teşviklerin ötesinde, canlı ve dinamik bir eko-inovasyon altyapısının yeşil tahvil piyasalarının olgunlaşması için kritik önemde olduğu söylenebilir. Bu sonuç, ekonomilerin sürdürülebilirliği inovasyon yoluyla inşa etme ve uyum sağlama kapasitesine vurgu yapan dinamik yetenekler perspektifiyle de (Teece, 2018) tutarlıdır.

Benzer biçimde, kamu sektöründeki dijitalleşmenin anlamlı ve pozitif etkisi, dijital yönetim mekanizmalarının işlem maliyetlerini düşürdüğünü, şeffaflığı artırdığını ve yeşil finansman araçlarının güvenilirliğini pekiştirdiğini göstermektedir (Gu vd., 2025; Balsalobre-Lorente vd., 2017). Bu bulgu, dijital dönüşümü; etkinlik, izlenebilirlik ve vatandaş katılımını güçlendirerek yeşil finansı tamamlayan bir yönetim iyileştiricisi olarak konumlandırılan literatürle de uyumludur (Ionescu vd., 2022). Ayrıca sonuçlar, dijital geçiş ile Avrupa Yeşil Mutabakatı arasındaki eşzamanlılığın altını çizen ve dijitalleşmiş kamu idarelerinin sürdürülebilir finansman mekanizmalarını ölçeklendirmede üstün olduğu yönündeki Avrupa Komisyonu vurgu ve beklentilerini de desteklemektedir.

Bu ampirik ve kuramsal çerçeveden hareketle, öne çıkan başlıca politika önerileri şu şekilde özetlenebilir:

Yeşil Ar-Ge harcamalarının stratejik biçimde artırılması:

Shahbaz vd. (2020) ile uyumlu olarak, çevresel hedeflere yönelik Ar-Ge harcamalarının hem düzeyinin artırılması hem de uzun vadeli sürdürülebilirlik amaçlarıyla daha güçlü bir biçimde hizalanması gerekmektedir. Bu tür harcamalar teknolojik dışsallıklar üretmenin yanı sıra, finansal piyasalar açısından da güçlü bir "yeşil sinyal" işlevi görmekte ve yeşil tahvil gibi araçlara yönelik yatırımcı iştahını beslemektedir.

Ulusal eko-inovasyon çerçevelerinin kurumsallaştırılması:

Dan ve Tiron-Tudor (2021) bulgularıyla örtüşecek şekilde, eko-inovasyonun vergisel teşvikler, sübvansiyonlar, kümelenme politikaları ve inovasyon merkezleri gibi kapsamlı politika araçlarıyla desteklenmesi önemlidir. Güçlü bir yenilik tabanı, ihraç edilen yeşil tahvillerin altında yatan proje havuzunun niteliğini artırarak hem piyasa güvenini güçlendirmekte hem de bu enstrümanların çevresel etkisini daha görünür kılmaktadır.

Kamu sektöründe dijital dönüşüm reformlarının hızlandırılması:

Dijital yönetişimin yeşil tahvillerin ihraç, izleme ve raporlama süreçlerine sistematik biçimde entegre edilmesi gerekmektedir. Blokzincir ve yapay zekâ gibi yeni teknolojiler, yeşil finansman araçlarının şeffaflığını ve performans izlemesini güçlendirme potansiyeline sahiptir; bu husus, Yanjun (2025) bulgularıyla da uyumludur. Böyle bir altyapı, yatırımcı güvenini artırırken, kamu otoriteleri için de daha tutarlı ve denetlenebilir bir raporlama zemini sağlayacaktır.

Yeşil tahvillerin maliye ve bütçe planlamasına entegre edilmesi:

Destek ve Aslan'ın (2017) vurguladığı gibi, yeşil tahvillerin tek seferlik veya projeye özgü araçlar olmaktan çıkarılarak orta vadeli harcama çerçevelerinin bir bileşeni hâline getirilmesi önem taşımaktadır. Bu sayede, büyüme odaklı mali politikalar ile çevresel sürdürülebilirlik hedefleri aynı mali program içinde bütünleştirilebilir ve kamu borçlanması, iklim ve çevre hedefleriyle daha uyumlu hâle getirilebilir.

AB düzeyinde uyumlaştırma ve kapasite geliştirme çabalarının güçlendirilmesi:

Üye ülkeler arasında dijital kapasite, inovasyon ekosistemleri ve sürdürülebilir finansal hazırlık düzeyleri bakımından belirgin heterojenlikler bulunmaktadır. Bu nedenle, AB çapında kapasite geliştirme programları, teknik destek mekanizmaları ve AB Yeşil Tahvil Standardı ile uyumun teşvik edilmesi kritik önemdedir. Gu vd. (2025) de işaret ettiği gibi, ulusüstü düzeyde koordinasyon; hem verimliliği artırmakta hem de sürdürülebilir finansman alanındaki asimetric gelişmeleri sınırlamaya yardımcı olmaktadır.

Genel olarak, çalışma bulguları; inovasyona dayalı büyüme stratejileri, eko-inovasyon altyapısı ve dijital kamu yönetişiminin birlikte güçlendirilmesinin, AB'de yeşil tahvil piyasalarının derinleşmesi ve sürdürülebilir bütçeleme uygulamalarının kurumsallaşması açısından vazgeçilmez bileşenler olduğunu göstermektedir.

KAYNAKLAR

- Abul, S. J., Satrovic, E., & Muslija, A. (2019). The link between energy consumption and economic growth in Gulf Cooperation Council countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 9(5), 38-45. <https://doi.org/10.32479/ijeeep.7872>
- Acemoglu, D., Aghion, P., Bursztyn, L., & Hemous, D. (2012). The environment and directed technical change. *American Economic Review*, 102(1), 131–166. <https://doi.org/10.1257/aer.102.1.131>
- Alofaysan H, Radulescu M, Dembińska I, & Si Mohammed K. (2024). The effect of digitalization and green technology innovation on energy efficiency in the European Union. *Energy Exploration & Exploitation*. 42(5):1747-1762. doi:10.1177/01445987241253621
- Bakry W, Nghiem X-H, Bhatti MI, Al-Mohamad S, & Cui L. (2024). Digital finance and sustainable development: Evidence from developing nations. *Science Progress*. 107(3). doi:10.1177/00368504241278823
- Balsalobre-Lorente, D., Shahbaz, M., Roubaud, D., & Farhani, S. (2017). How economic growth, renewable electricity and natural resources contribute to CO₂ emissions? Revisiting the Environmental Kuznets Curve hypothesis. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 162, 112401. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.10.050>
- BNEF. (2023). Bloomberg New Energy Finance. <https://about.bnef.com>
- Bova, E. (2021). Green budgeting practices in the EU: a first review. *European Economy-Discussion Papers*, (140). https://ec.europa.eu/info/publications/economic-and-financial-affairs-publications_en
- CBI. (2023). Climate Bonds Initiative Green Bond Database. <https://www.climatebonds.net>
- Cimini, F., & Kalantzis, F. (2024). The impact of the digital and green transitions on investment inefficiency (No. 2024/04). *European Investment Bank Working Papers*. https://www.eib.org/attachments/lucalli/20240283_economics_working_paper_2024_04_en.pdf
- Claeys, G., Tagliapietra, S. & Zachmann, G. (2019). How to make the European Green Deal work. *Bruegel Policy Contribution*, 2019/13. <https://hdl.handle.net/10419/237632>
- Climate Bonds Initiative. (2023). Green Bond Market Summary. <https://www.climatebonds.net>

- Dan, A., & Tiron-Tudor, A. (2021). The Determinants of Green Bond Issuance in the European Union. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(9), 446. <https://doi.org/10.3390/jrfm14090446>
- Destek, M. A., & Aslan, A. (2017). Renewable and non-renewable energy consumption and economic growth in emerging economies: Evidence from bootstrap panel causality. *Renewable Energy*, 111, 757–763. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2017.05.008>
- EEA. (2022). Eco-Innovation Index. European Environment Agency. <https://www.eea.europa.eu>
- Emirmahmutoğlu, F., & Köse, N. (2011). Testing for Granger causality in heterogeneous mixed panels. *Economic Modelling*, 28(3), 870–876. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2010.10.018>
- European Commission. (2020). The European Green Deal. <https://ec.europa.eu>
- European Commission. (2022). Eco-Innovation Observatory Annual Report. <https://ec.europa.eu>
- European Commission. (2023). Digital Economy and Society Index (DESI). <https://digital-strategy.ec.europa.eu>
- European Environment Agency. (2022). Eco-Innovation Index. <https://www.eea.europa.eu>
- Eyraud, L., Clements, B., & Wane, A. (2013). Green investment: Trends and determinants. IMF Working Paper No. 13/111.
- Flammer, C. (2021). Corporate green bonds. *Journal of Financial Economics*, 142(2), 499–516. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.01.010>
- Gu, N., Wang, Y., Liu, Y., & Fu, C. (2025). Does digital finance foster corporate innovation? Evidence from China. *Economic Analysis and Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2025.10.035>
- IMF. (2021). Green Budgeting: Towards Common Principles. <https://www.imf.org>
- IMF. (2021). World Economic Outlook (WEO). <https://www.imf.org>
- Ionescu, R. V., Antohi, V. M., Zlati, M. L., Georgescu, L. P., & Iticescu, C. (2022). To a Green Economy across the European Union. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(19), 12427. <https://doi.org/10.3390/ijerph191912427>
- Kao, C., & Chiang, M. H. (2001). On the estimation and inference of a cointegrated regression in panel data. In *Nonstationary panels, panel cointegration, and dynamic panels (179-222)*. Emerald Group Publishing Limited. [dx.doi.org/10.1016/S0731-9053\(00\)15007-8](https://doi.org/10.1016/S0731-9053(00)15007-8)
- Karimi Alavijeh, N., Ahmadi Shadmehri, M. T., Nazeer, N., Zangoei, S., & Dehdar, F. (2023). The role of renewable energy consumption on environmental degradation in EU countries: do institutional quality, technological innovation, and GDP matter?. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(15), 44607-44624. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-25428-4>
- Khan, M. A., & Vismara, S. (2025). Green Bond Issuance and Corporate Environmental and Financial Performance: A meta-Analysis. *International Review of Economics & Finance*, 104313. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104313>
- Li, C., Cao, X., Wang, Z., Zhang, J., & Liu, H. (2025). The impact of green bond issuance on corporate green innovation: A signaling perspective. *International Review of Financial Analysis*, 102, 104113. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2025.104113>
- Little, R. J. A., & Rubin, D. B. (2019). *Statistical Analysis with Missing Data* (3rd ed.). Wiley. DOI:10.1002/9781119482260
- Lyulyov, O., Pimonenko, T., Saura, J. R., & Barbosa, B. (2024). How do e-governance and e-business drive sustainable development goals?. *Technological Forecasting and Social Change*, 199, 123082. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.123082>
- Mol, A. P. J., & Sonnenfeld, D. A. (2000). Ecological modernization around the world: Perspectives and critical debates. *Frank Cass*. <https://doi.org/10.4324/9781315877808>
- OECD. (2023a). Green budgeting and environmental policy integration. <https://www.oecd.org>
- OECD. (2023b). Green Budgeting and Taxation Indicators. <https://www.oecd.org>

- Pedroni, P. (2000). Fully modified OLS for heterogeneous cointegrated panels. *Advances in Econometrics*, 15, 93–130. [https://doi.org/10.1016/S0731-9053\(00\)15004-2](https://doi.org/10.1016/S0731-9053(00)15004-2)
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. *Journal of the American Statistical Association*, 94(446), 621–634.
- Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. CESifo Working Paper Series No. 1229. <https://doi.org/10.1007/s00181-020-01875-7>
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. *Journal of Applied Econometrics*, 22(2), 265–312. <https://doi.org/10.1002/jae.951>
- Popp, D. (2019). Promoting clean energy innovation. *Review of Environmental Economics and Policy*, 13(2), 150–168. <https://doi.org/10.1017/age.2020.15>
- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102. <https://doi.org/10.1086/261725>
- Schick, A. (2009). Sustainable budgeting. *OECD Journal on Budgeting*, 9(1), 1–26. DOI: 10.1787/budget-9-5ksb4ssm56q2
- Shahbaz, M., Balsalobre-Lorente, D., & Sinha, A. (2020). Foreign direct investment–CO₂ emissions nexus in Middle East and North African countries: Importance of biomass energy consumption. *Journal of Cleaner Production*, 264, 121630. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121630>
- Teece, D. J. (2018). Business models and dynamic capabilities. *Long Range Planning*, 51(1), 40–49. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2017.06.007>
- UN DESA. (2022). United Nations E-Government Survey. <https://publicadministration.un.org>
- Wang, L., Mehmood, U., Agyekum, E. B., Uhunamure, S. E., & Shale, K. (2022). Associating renewable energy, globalization, agriculture, and ecological footprints: implications for sustainable environment in South Asian countries. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(16), 10162. <https://doi.org/10.3390/ijerph191610162>
- Westerlund, J. (2007). Testing for error correction in panel data. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 69(6), 709–748. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x>
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data* (2nd ed.). MIT Press.
- World Bank. (2020). GovTech: Putting People First. <https://www.worldbank.org>
- World Bank. (2023). World Development Indicators. <https://data.worldbank.org>
- Xi, L., & Wang, H. (2024). The Influence of Green Innovation and Digital Transformation on the High-Quality Development of Enterprises: The Mediating Role of ESG Management. *Sustainability*, 16(24), 10923. <https://doi.org/10.3390/su162410923>
- Yanjun, G. (2025). Application of Blockchain Technology in Green Finance and Evaluation of its Economic Effects. *Journal of Posthumanism*, 5(5), 2239–2264. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i5.1613>